
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.733

DOI 10.5281/zenodo.10213834

ТЕХНОЛОГИЯ 6G И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

6G TECHNOLOGY AND PROSPECTS FOR ITS USE FOR CITY MANAGEMENT

АТКАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

студентка,

Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова.

ATKAEVA DARYA VLADIMIROVNA,

Student,

Plekhanov Russian University of Economics.

Данная статья посвящена определению перспектив внедрения технологии 6G для совершенствования управления городом. В работе рассмотрена возможность внедрения технологии 6G в городах с недостаточно развитой ИТ-инфраструктурой. Для этого выявлены особенности использования технологии 6G. Также рассмотрены положительные и отрицательные стороны внедрения технологии 6G в городском хозяйстве. В результате проведенного исследования сформулированы рекомендации по использованию технологии в городах, ИТ-инфраструктура которых не соответствует концепции «Умного» города.

This article is devoted to determining the prospects for the introduction of 6G technology to improve city management. The paper considers the possibility of introducing 6G technology in cities with insufficiently developed OT infrastructure. For this purpose, the features of using 6G technology have been identified. The positive and negative aspects of the introduction of 6G technology in the urban economy are also considered. As a result of the conducted research, recommendations on the use of technology in cities whose IT infrastructure does not correspond to the concept of a "Smart" city are formulated.

Ключевые слова: *сеть связи, технология 6G, город, ИТ-инфраструктура, цифровизация.*

Key words: *communication network, 6G technology, city, IT infrastructure, digitalization.*

Введение
Город – одно большое коммуникационное пространство, жителям которого важно пользоваться информационными сервисами, которые повысят качество жизни. При этом следует учесть, что чем больше город, тем больше количество данных, характеризующих деятельность жителей города в рабочее и свободное от работы время. Таким образом, для оптимизации процесса передачи и обработки больших данных, необходимо применение цифровых технологий, к числу которых можно отнести технологии 5G и 6G. Поэтому в по-

следнее время большое внимание в РФ и за рубежом уделяется внедрению цифровых (сквозных) технологий в рамках концепции «Умный город». Как правило, проекты по внедрению сквозных технологий основываются на пяти основных принципах: фокусирование на жителя города, технологичность инфраструктуры, увеличение рациональности распределение городских ресурсами, повышение уровня безопасности и комфорта горожан, особый акцент на повышении экономической эффективности.

В РФ внедрение таких (сквозных) технологий ведется в рамках программы, приведенной в [1], и обычно основывается на концепции «Умный» город», когда ИТ-инфраструктура городов, где внедряется 6G, в целом готова к внедрению цифровых технологий. В число сквозных технологий входят и передовые сети связи, в частности, 6G.

При этом, к сожалению, ИТ-инфраструктура многих городов РФ далека от той ИТ-инфраструктуры, которая необходима для внедрения цифровых технологий и, в частности, технологии 6G. Поэтому, при таком уровне ИТ-инфраструктуры, ИТ-проекты по внедрению технологии 6G в таких городах, скорее всего, либо потерпят неудачу вследствие недостаточного уровня готовности города к информатизации [2], либо приведут к увеличению длительности проектов и увеличению затрат.

При этом желание жителей иметь высокое качество жизни, никто не отменял. Поэтому актуальным является решение задачи, связанной с рассмотрением особенностей внедрения технологии 6G в городах с недостаточно развитой ИТ-инфраструктурой

Цель исследований: выявить возможности внедрения технологии 6G в городах с недостаточно развитой ИТ-инфраструктурой.

Объект исследований – городская ИТ-инфраструктура, в частности, степень развитости беспроводной связи.

Предмет исследования – внедрение технологии 6G для управления городским хозяйством.

Особенности формирования технологии 6G

Скачки в развитии беспроводных технологий связи происходят каждые десять лет. Всего существует семь поколений беспроводных технологий связи (0G-6G). В каждом новом поколении беспроводных технологий связи появляются функции [3; 4]. На территории РФ в настоящее время доступны технологии беспроводной связи 2G-4G.

В соответствии с [3-5] технология беспроводной связи 2G предназначена для обеспечения телефонных разговоров, а также передачи SMS, MMS, технология беспроводной связи 3G добавляет возможности мобильного доступа в Интернет, совершения видеозвонков, а технология 4G обеспечивает работу с облачными вычислениями, проведение видеоконференций, просмотр телевидения, а также дает возможность использовать IP-телефонию и игровые сервисы.

Также в РФ начали выполняться ИТ-проекты по внедрению технологии 5G, обеспечивающей гигагерцевую связь. В соответствии с [3-5] технология беспроводной связи 5G позволяет работать с устройствами Интернета вещей, а также с технологиями, реализующими искусственный интеллект и работу с большими данными.

Объемы данных, характеризующих деятельность городского хозяйства, продолжают расти и в ближайшие 5-10 лет увеличатся на сотни зеттабайт. Кроме этого, при таких условиях повышаются требования к скорости передачи информации, универсальности покрытия, безопасности данных и возможностям использования искусственного интеллекта [6].

Поэтому функциональные возможности технологии связи 5G, возможно, не смогут обеспечить работу некоторых информационных сервисов и потребуют обновления за счет использования технологии 6G.

При этом в мире внедрение технологии 6G начато Китаем. В 2020 году Китаем был запущен исследовательский спутник Long March 6, который позволяет осуществить связь на

терагерцовой частоте и, таким образом, позволяет использовать технологию 6G. Также имеются и другие данные об исследовательских проектах по технологии 6G [7]. В России внедрение технологии 6G планируется в соответствии с дорожной картой [8].

Функциональные возможности технологии беспроводной связи 6G позволят работать с информационными сервисами, реализующими виртуальную и дополненную реальность, человеко-компьютерное взаимодействие типа «мозг-компьютер», работа с роботами, хептическое взаимодействие. Также с помощью технологии 6G может быть реализована 3D-визуализация, при этом, отображаемый 3D-объект можно будет рассмотреть со всех сторон, а также потрогать и переместить в другое место в режиме виртуальной реальности. Также ожидается, что значения параметров, характеризующих функциональные возможности технологии связи 6G, будут в 10-100 раз выше по сравнению технологией связи 5G [8].

Особенности использования технологии 6G

Технология 6G имеет в составе четыре компонента:

1. Устройства, передающие данные (любые типы устройств, используемых для построения беспроводной связи): Такие устройства используются для обеспечения функций связи, для запуска программных приложений для передачи данных.

2. Наземная сеть устройств для радиодоступа производит контроль радиосвязь между устройствами и пакетным ядром и состоит из базовых станций. Передаваемые от устройств данные проходят через базовые станции и поступают в пакетное ядро.

3. Пакетное ядро является промежуточным звеном между наземной сетью устройств для радиодоступа и сервером сети и имеет в составе:

- обслуживающий шлюз (для промежуточной передачи данных между базовой станцией наземной сети и сетевым шлюзом);
- сетевой шлюз (для передачи данных между обслуживающим шлюзом и сервером сети);
- абонентский сервер (предназначен для хранения информации о всех абонентах сети);
- узел управления связью (предназначен для управления связью между абонентами сети, данные о которых хранятся на абонентском сервере).

4. Серверы сети (предназначены для хранения данных, передаваемых устройствами). Для работы технологии связи 6G используется:

- оптическая беспроводная связь (позволяет решить проблему скорости передачи данных, возникшую при использовании технологии 5G, а также снижает задержку передачи данных, и их безопасность);
- беспроводная передача энергии (используется новая концепция беспроводной передачи пакетов данных от одного устройства к другому);
- терагерцовая связь (позволяет реализовать более широкую, чем при гигагерцовой связи, используемой в 5G, полосу пропускания, большую пропускную способность, очень высокие скорости передачи данных и безопасность при их передаче);
- искусственный интеллект (возможна реализация искусственного интеллекта в технологии беспроводной связи при передаче большого объема данных в режиме реального времени).

Таким образом, к преимуществам использования технологии 6G следует отнести:

- поддержка большего количества мобильных подключений, чем при использовании технологии 5G (обеспечивается мгновенный доступ абонентов сети друг к другу в режиме реального времени);
- обеспечивает скорость передачи данных (Тб/сек), которая значительно выше, чем при использовании технологии 5G [8];

- возможность реализации решения задач визуализации и обмена данными, которые невозможно решить с использованием технологии 5G.

Также можно отметить и проблемы использования технологии 6G:

- малое количество примеров практического использования технологии 6G (недостатки при непосредственном использовании еще не успели себя проявить);
- возможно нанесение ущерба зрению пользователя, если он случайно увидит световое излучение в процессе работы технологии 6G (этот недостаток характерен для используемой в 6G оптической беспроводной связи);
- короткий радиус действия, и поэтому без усиления сигналов миллиметровых волн будет сложным использование технологии 6G для покрытия участка территории большой площади (например, территории России) [9];
- отсутствие единого стандарта для технологии 6G, что затрудняет ее развитие и внедрение на рынке;
- объем данных, генерируемых и обрабатываемых устройствами, значительно возрастет, что это создает большие риски для конфиденциальности персональных данных.

Возможные направления использования технологии 6G в городском хозяйстве

Следует перечислить рекомендации по внедрению технологии 6G в городе с недостаточно развитой ИТ-инфраструктурой. При внедрении технологии 6G в городах с такой ИТ-инфраструктурой следует выполнить следующие действия:

1. Разбить город на N сегментов и определить уровни готовности ИТ-инфраструктуры каждого сегмента к информатизации. При этом особое внимание уделить тем сегментам, в которых внедряется технология 5G.
2. Произвести рейтингование сегментов города и выделить $N/2$ сегментов города с наибольшим рейтингом.
3. Спрогнозировать стоимость ИТ-проектов по внедрению технологии в каждом из сегментов города.
4. Определить комбинацию из M ($M \leq N/2$) проектов, для которых суммарная стоимость проектов минимальна и при этом не превышает значение W (сумму средств, выделенную на внедрение технологии 6G).

Можно выделить следующие направления внедрения технологии 6G в городском хозяйстве:

1. Получение сотрудниками организаций городского хозяйства в режиме реального видео и звука с территории города, в том числе, из труднодоступных мест.
2. Осуществление оперативного мониторинга значений показателей, характеризующих состояние окружающей среды
3. Отслеживание потока людей на улицах города в зависимости от времени суток для экономии электроэнергии, затрачиваемой на освещение улиц.
4. Для регулирования движения общественного наземного (подземного) транспорта, а также железнодорожного транспорта.
5. Отслеживание ситуации на дорогах для регулирования работы средств транспортной инфраструктуры и оптимизации потока транспорта, что может привести к уменьшению количества пробок на дорогах и значительному повышению скорости движения на дорогах города.
6. Совершенствование функциональных возможностей в сфере ЖКХ для формирования единого информационного пространства ЖКХ на основе устройств Интернета вещей [10].

7. Совершенствование деятельности в разных сферах городской жизни (образование, искусство) за счет возможности создания 3D-объектов, которые можно не только смотреть со всех сторон, но и трогать и перемещать.

8. Совершенствование деятельности строительных организаций (управление строительной техникой, автоматизация процессов строительства с помощью беспилотных устройств, проектирование зданий и сооружений, отслеживание и прогнозирование их состояний).

9. Совершенствование деятельности торговли и складского хранения (управление складами с помощью роботов, доставка товаров с помощью беспилотных аппаратов, интерактивная 3D-реклама в магазинах).

10. Совершенствование деятельности учреждений здравоохранения (интеллектуальная медицина, телемедицина, диагностика состояния здоровья жителей города в режиме реального времени).

11. Развитие мобильной связи за счет внедрения мобильных устройств, реализующих 3D-технологии при общении абонентов.

Для осуществления развертывания технологии 6G необходима развитая инфраструктура в виде беспроводных вышек и устройств в городах, и для этого может потребоваться значительный объем инвестиций как со стороны государства, так и от частных инвесторов. Также следует учесть, что объем данных, генерируемых и обрабатываемых устройствами, значительно возрастет, и это может создать большие риски для конфиденциальности персональных данных. Кроме этого, использование технологии 6G желательно на базе внедренной технологии 5G.

Выводы.

В результате исследований, проведенных в статье, получены следующие результаты:

1. Рассмотрены особенности использования технологии 6G.
2. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны внедрения технологии 6G в городском хозяйстве.
3. Сформированы рекомендации по внедрению технологии 6G в городах с недостаточно развитой ИТ-инфраструктурой.
4. Выявлены возможные направления использования технологии 6G в городском хозяйстве.
5. Определено, что использование технологии 6G желательно на базе внедренной технологии 5G.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018 г. №32 от 7 августа 2017 года. Часть 2. Акты ненормативного характера. Ст. 5138. URL: <https://docs.cntd.ru/document/436754837>.
2. Черников Б.В., Попов А.А. Выбор информационной системы с учетом уровня готовности предприятия к информатизации // Информатизация и связь. 2016. №3. С. 152-159.
3. Степутин А.Н., Николаев А.Д. Мобильная связь на пути к 6G. Том 1. Москва-Вологда: Изд-во: ООО «Издательство «Инфра-Инженерия» (Вологда), 2017. 380с.
4. Степутин А.Н., Николаев А.Д. Мобильная связь на пути к 6G. Том 2. Москва-Вологда: Изд-во: ООО «Издательство «Инфра-Инженерия» (Вологда), 2017. 416с.
5. Хофизов С.А., Долбич Ю.М. Оценка коммуникаций будущего: от 5G до 6G // Экономика и качество систем связи. 2022. №2(24). С. 24-31.
6. Цяо С., Хуан Я., Чэнь Ц., Дустандар Ш. 6G: Децентрализованная сеть и интеллектуальная сервисная архитектура // Открытые системы. СУБД. 2020. №4. С. 10-15.

7. Кто исследует 6G? Перечень главных проектов по изучению технологии шестого поколения связи // Skoltech NTI COE. URL: <https://iot.skoltech.ru/2021/02/12/6g-projects-global> (дата обращения: 17.11.2023).

8. Девяткин Е.Е., Иванкович М.В. Сети мобильной связи 6G. План действий для России // Электросвязь. 2021. №10. С. 14-22.

9. Эксперты назвали плюсы и минусы 6G в российских условиях // Ferra. URL: <https://www.ferra.ru/news/techlife/eksperty-nazvali-plyusy-i-minusy-6g-v-rossiiskikh-usloviyakh-22-10-2019.htm?ysclid=lp4br1igfj827180578> (дата обращения: 17.11.2023).

10. Попов А.А. Модель единого информационного пространства как компонента системы управления жилищно-коммунальным хозяйством при использовании устройств интернета вещей // Вестник НГУЭУ. 2018. № 1. С. 198-215.

© *Аткаева Д.В.*, 2023.